

A surreal, apocalyptic landscape. In the upper left, a golden city with domes and spires sits on a cliff. The sky is filled with colorful, swirling patterns and several large, glowing spheres. A bright sun or light source is positioned in the center, casting a long, glowing river of light down a deep, desolate valley. The valley floor is barren, with gnarled, dead trees and a lone figure standing on the left. The overall atmosphere is one of hope amidst despair.

La Desesperanza en la Biblia:
Una Perspectiva Escatológica

Rev. Sergio Leal Ramírez
06/01/2024

La Desesperanza en la Biblia: Una Perspectiva Escatológica

Rev. Sergio Leal Ramirez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Introducción

La esperanza es un pilar fundamental en la cosmovisión bíblica, entrelazada en la narrativa divina de la redención y la consumación escatológica. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, también se encuentran instancias de desesperanza, angustia y desesperación que desafían la fe y la confianza en el plan redentor de Dios.

La desesperanza, cuya raíz etimológica proviene del latín "**desperare**", que significa perder la esperanza, es un concepto que permea las páginas de la Biblia, al retar la fe y la confianza. Sin embargo, el autor sostiene que estos momentos de oscuridad y duda se entrelazan con la esperanza última en la venida del Reino de Dios, ofreciendo una perspectiva escatológica que trasciende la desesperación temporal. En este artículo, el autor explora la temática de la desesperanza en la Biblia desde una perspectiva escatológica, examinando cómo estos momentos de oscuridad y duda se entrelazan con la esperanza última en la venida del Reino de Dios.

Libro de Job

El libro de Job es quizás la obra más conocida en la Biblia que trata de manera explícita con la desesperanza individual. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, enfrenta una serie de calamidades que le arrebatan su riqueza, familia y salud. Su lamentación es profunda: "¿Por qué se da luz al trabajador, y vida a los de ánimo amargado?" (Job 3:20). Este grito refleja la desesperación de alguien que no encuentra sentido en su sufrimiento.

El autor sostiene que el libro de Job no solo retrata la desesperanza humana, sino que también la enmarca dentro de un contexto escatológico más amplio. A medida que Job se enfrenta a la pérdida de sus posesiones, su familia y su salud, su desesperación se manifiesta en lamentos y cuestionamientos profundos sobre la justicia divina (Job 3:3-26; 7:11-21). Sin embargo, estos momentos de desesperanza no son el final de la historia.

A lo largo del libro, Job y sus amigos debaten sobre la naturaleza del sufrimiento y la relación entre la justicia y la misericordia divinas. Mientras que los amigos de Job intentan explicar su sufrimiento como un castigo por algún pecado oculto, Job mantiene su integridad y su confianza en la justicia de Dios (Job 13:15-16; 19:25-27). El autor argumenta que esta tensión entre la desesperanza presente y la esperanza en la justicia divina apunta hacia una resolución escatológica.

En el climax del libro, Dios mismo interviene y desafía la comprensión limitada de Job y sus amigos sobre la sabiduría y el propósito divinos (Job 38-41). El autor sugiere que esta revelación de la grandeza y la soberanía de Dios no solo restaura la esperanza de Job, sino que también apunta hacia una perspectiva escatológica más amplia, donde la justicia y la sabiduría divinas se manifestarán plenamente.

A través de su sufrimiento, Job experimenta una transformación interior que lo lleva a una comprensión más profunda de la grandeza divina y su propia finitud (Job 42:1-6). El autor argumenta que esta experiencia de desesperanza y posterior restauración de la esperanza refleja el camino escatológico de la humanidad hacia la redención final.

Por otra parte, Rowley (1970) señala que el libro de Job desafía la teología de la retribución, que sostiene que el sufrimiento es siempre consecuencia del pecado. En cambio, Job presenta una teología de la protesta, donde la desesperanza se convierte en un clamor por la justicia y la vindicación divina. La lucha de Job con Dios y sus amigos revela una dimensión profunda de la fe, donde la desesperanza no se elimina sino que se enfrenta con una búsqueda honesta de respuestas divinas.

Salmos

Los Salmos, un compendio de poesía y oraciones que abarcan una amplia gama de emociones humanas, ofrecen una ventana única a la experiencia de la desesperanza y la angustia en la vida de los creyentes. A su vez, capturan la desesperanza de individuos y comunidades en medio de la adversidad. El Salmo 22 comienza con un grito de abandono: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Salmo 22:1). Este salmo, que más tarde es citado por Jesús en la cruz, articula una sensación de desesperación profunda ante la aparente ausencia de Dios en tiempos de angustia.

El autor sostiene que los Salmos no evaden ni minimizan la realidad de la desesperanza humana. De hecho, numerosos salmos, conocidos como "salmos de lamento", expresan de manera cruda y honesta los sentimientos de angustia, abandono y desesperación (Salmo 22:1-2; 88:3-7; 102:1-11). Estos poemas bíblicos dan voz a las experiencias de sufrimiento, persecución y pruebas que desafían la fe y la confianza en Dios.

Los Salmos de lamento a menudo transitan hacia una expresión de esperanza y confianza renovada en la fidelidad y la misericordia de Dios (Salmo 22:19-31; 88:13; 102:12-28). Esta transición refleja una perspectiva escatológica en la que la desesperanza presente se enmarca

dentro de la esperanza última en la venida del Reino de Dios y la restauración final de todas las cosas.

Los Salmos presentan la desesperanza como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la confianza renovada en Dios. A través de la expresión honesta de sus emociones y la búsqueda de la presencia divina, los salmistas encuentran consuelo y fortaleza en la fidelidad y la misericordia de Dios (Salmo 42:5-6; 43:5; 73:23-28). El autor sugiere que esta experiencia de desesperanza y posterior restauración de la esperanza refleja el camino escatológico de la humanidad hacia la redención final.

Brueggemann (1984) argumenta que los Salmos forman una parte vital de la liturgia israelita, permitiendo a los fieles expresar su desesperanza mientras mantienen la esperanza en la intervención divina. Estos salmos reflejan una teología que reconoce la realidad del sufrimiento y la desesperanza, pero también afirman la fidelidad y la capacidad de Dios para rescatar y restaurar.

Eclesiastés

El libro de Eclesiastés presenta una perspectiva filosófica sobre la desesperanza. El Predicador observa la vanidad y la futilidad de la vida, expresando una visión pesimista de la existencia humana: "Vanidad de vanidades, todo es vanidad" (Eclesiastés 1:2). Esta reflexión sobre la repetitividad y la injusticia del mundo lleva a una profunda sensación de desesperanza.

Fox (1989) sugiere que Eclesiastés ofrece una crítica radical de la sabiduría convencional, mostrando que la búsqueda de sentido en las estructuras tradicionales de poder, riqueza y conocimiento es en última instancia vacía. La desesperanza en Eclesiastés no se resuelve mediante respuestas fáciles, sino que invita a una aceptación de la incertidumbre y una revalorización de la vida como un regalo divino, aunque lleno de paradojas y contradicciones.

Lamentaciones

Lamentaciones es una colección de poemas que lamentan la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. La desesperanza se expresa de manera intensa y visceral: "¡Cómo ha quedado sola la ciudad populosa! ¡Cómo ha quedado como viuda la grande entre las naciones!" (Lamentaciones 1:1). Esta obra refleja el dolor colectivo de una nación que enfrenta la desolación y el juicio divino.

Hill y Walton (2000) destacan que Lamentaciones no solo documenta el sufrimiento del exilio, sino que también proporciona un marco para la esperanza futura. La desesperanza en Lamentaciones se sitúa en el contexto de la fidelidad de Dios y su promesa de restauración. Esta tensión entre el dolor presente y la esperanza futura es un tema recurrente en la teología bíblica.

Implicaciones Teológicas

La desesperanza en los libros sapienciales y poéticos del Antiguo Testamento tiene profundas implicaciones teológicas.

- En primer lugar, estos textos reconocen la realidad del sufrimiento y la desesperanza como parte integral de la experiencia humana. Esta honestidad permite una relación auténtica con Dios, donde los creyentes pueden expresar su dolor y cuestionamientos sin temor a ser descalificados en su fe.
- En segundo lugar, estos libros sugieren que la desesperanza no es el fin de la historia, sino una etapa en el camino hacia la redención y la restauración. La teología de la desesperanza en el Antiguo Testamento subraya la tensión entre la realidad presente de sufrimiento y la esperanza futura de intervención divina. Ladd (1974) argumenta que esta tensión es central para la escatología bíblica, que

anticipa una nueva creación donde la desesperanza será transformada en alegría y paz.

Nuevo Testamento: Un Análisis Teológico

El Nuevo Testamento, aunque es fundamentalmente un texto de esperanza y redención, también aborda de manera significativa el tema de la desesperanza. Desde las experiencias personales de Jesús y sus discípulos hasta las reflexiones teológicas de Pablo, la desesperanza se presenta como una realidad humana que encuentra respuesta en la promesa de la redención divina. Este artículo analiza la desesperanza en el Nuevo Testamento, explorando sus manifestaciones y su transformación a través del mensaje cristiano.

Los Evangelios

Los Evangelios presentan varios episodios donde la desesperanza es palpable. Uno de los momentos más dramáticos es la pasión de Cristo. En el Huerto de Getsemaní, Jesús expresa una angustia profunda: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte" (Mateo 26:38). Este momento de desesperación refleja la humanidad de Jesús y su confrontación con el sufrimiento inminente. Bauckham (1998) destaca que este episodio subraya la total identificación de Jesús con la condición humana, incluyendo sus momentos de máxima angustia.

La crucifixión de Jesús es el clímax de la desesperanza en los Evangelios. Su clamor desde la cruz, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46), cita el Salmo 22 y expresa un sentimiento de abandono divino. Wright (2003) argumenta que este grito encapsula la profundidad del sufrimiento de Jesús, quien carga con los pecados del mundo. Sin embargo, la

desesperanza de la crucifixión es superada por la esperanza de la resurrección, que redefine el sufrimiento y la muerte en el contexto de la redención divina.

En los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva enfrenta numerosos desafíos que generan momentos de desesperanza. Las persecuciones y las dificultades internas, como la disputa entre los judíos y los gentiles, ponen a prueba la fe y la esperanza de los primeros cristianos. La lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, es un ejemplo de la desesperanza en medio de la fidelidad: "Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu" (Hechos 7:59). A pesar de su martirio, la visión de Esteban del cielo abierto sugiere una esperanza que trasciende la desesperanza temporal (Barrett, 2004).

El apóstol Pablo aborda el tema de la desesperanza en varias de sus cartas. En 2 Corintios 1:8, Pablo confiesa: "Estuvimos tan agobiados bajo tanta presión, que incluso perdimos la esperanza de salir con vida". Este reconocimiento de la desesperanza muestra la vulnerabilidad de Pablo y su total dependencia de Dios. Moo (1996) sostiene que Pablo utiliza su propia experiencia de desesperanza para enseñar sobre el poder y la gracia de Dios, que se perfecciona en la debilidad humana.

En Romanos 7, Pablo describe la lucha interna con el pecado, exclamando: "¡Miserable de mí! ¿Quién me libraré de este cuerpo de muerte?" (Romanos 7:24). Esta expresión de desesperanza refleja la condición humana caída. Sin embargo, Pablo ofrece una respuesta a esta desesperanza en la obra redentora de Cristo: "Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor" (Romanos 7:25). Para Pablo, la desesperanza causada por el pecado es superada por la esperanza de la redención y la transformación en Cristo.

El libro de Apocalipsis aborda la desesperanza en el contexto de la persecución y el sufrimiento de las comunidades cristianas. Las visiones apocalípticas de Juan describen tiempos

de gran tribulación y angustia, pero también ofrecen una esperanza escatológica. En Apocalipsis 6:10, los mártires claman: "¿Hasta cuándo, Soberano santo y verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?" Este clamor de desesperanza se sitúa en el marco de la promesa de la justicia divina y la restauración final.

Beale (1999) argumenta que Apocalipsis proporciona una visión de esperanza que supera la desesperanza presente, destacando la victoria final de Dios sobre el mal. La nueva Jerusalén, donde "enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor" (Apocalipsis 21:4), representa la culminación de la esperanza escatológica que transforma toda desesperanza.

Implicaciones Teológicas

La desesperanza en el Nuevo Testamento no es simplemente un estado emocional negativo, sino una parte integral de la experiencia humana que encuentra su resolución en la redención divina. Los relatos de desesperanza en los Evangelios, Hechos, Epístolas y Apocalipsis muestran que la fe cristiana no niega la realidad del sufrimiento, sino que la enfrenta con la esperanza en la obra redentora de Dios.

Desde una perspectiva teológica, la desesperanza invita a los creyentes a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando su presencia no es evidente. La escatología del Nuevo Testamento sostiene que la desesperanza presente será transformada en gozo y paz en la plenitud del reino de Dios. Así, la desesperanza se convierte en una etapa en el camino hacia la esperanza definitiva y la redención eterna.

Conclusión

La desesperanza es un tema recurrente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos textos, aunque se desarrollan en contextos históricos y literarios diferentes, presentan una visión teológica cohesiva sobre la experiencia humana del sufrimiento y la esperanza en la intervención divina. Este artículo sintetiza las conclusiones derivadas del análisis de la desesperanza en ambos testamentos, destacando las implicaciones teológicas y la continuidad del mensaje bíblico de redención y esperanza.

El Nuevo Testamento presenta una visión multifacética de la desesperanza que es confrontada y transformada por la esperanza en Cristo. A través de las experiencias de Jesús, los primeros cristianos y las enseñanzas de Pablo, se revela una teología de la desesperanza que afirma la fidelidad de Dios y la esperanza de la redención final. Esta dinámica de desesperanza y esperanza es central para la fe cristiana y ofrece una perspectiva profunda sobre la relación entre Dios y la humanidad.

Antiguo Testamento

Los libros sapienciales y poéticos del Antiguo Testamento, como Job, los Salmos, Eclesiastés y Lamentaciones, presentan una visión profunda de la desesperanza humana. Estos textos no evitan la realidad del sufrimiento, sino que la confrontan directamente, ofreciendo una exploración rica y matizada de la condición humana.

1. **Realidad del Sufrimiento Humano:** Los textos sapienciales y poéticos reconocen la desesperanza como una parte integral de la experiencia humana. Job, por ejemplo, enfrenta una serie de calamidades que desafían su comprensión de la justicia divina (Rowley, 1970). Los Salmos de lamentación permiten a los fieles expresar su dolor y desesperanza de manera litúrgica, mientras que Eclesiastés ofrece una reflexión filosófica sobre la futilidad de la vida (Fox, 1989).

2. **Protesta y Búsqueda de Sentido:** La desesperanza en estos textos a menudo se convierte en un clamor por la justicia y la intervención divina. La teología de la protesta, como se ve en Job y los Salmos, permite una relación honesta y abierta con Dios, donde el sufrimiento y la desesperanza son reconocidos y enfrentados.

3. **Esperanza Escatológica:** A pesar de la desesperanza presente, estos textos también apuntan hacia una esperanza futura. Las Lamentaciones, aunque documentan el dolor del exilio, sugieren una eventual restauración (Hill y Walton, 2000). Esta esperanza escatológica es fundamental, ya que ofrece una visión de redención y transformación que supera la desesperanza presente.

Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento aborda la desesperanza a través de las experiencias de Jesús y sus discípulos, las enseñanzas de Pablo y las visiones apocalípticas de Juan. Estos textos muestran cómo la desesperanza humana es enfrentada y transformada por la esperanza en Cristo.

1. **Identificación de Jesús con la Condición Humana:** Los Evangelios presentan a Jesús enfrentando la desesperanza humana, especialmente en la pasión y crucifixión. El clamor de Jesús en la cruz, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46), refleja una identificación profunda con el sufrimiento humano (Wright, 2003).

2. **Transformación de la Desesperanza:** Las cartas de Pablo revelan cómo la desesperanza puede ser una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios. Pablo, en medio de su sufrimiento, reconoce su dependencia total de Dios y utiliza su experiencia para enseñar sobre la esperanza en Cristo (Moo, 1996).

3. **Esperanza Escatológica en Apocalipsis:** El libro de Apocalipsis ofrece una visión donde la desesperanza presente es temporal y será superada por la victoria final de Dios. Las visiones de Juan aseguran que, aunque los creyentes enfrenten tribulaciones, la redención y la justicia final prevalecerán (Beale, 1999).

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan una teología de la desesperanza que es confrontada y transformada por la esperanza en la fidelidad y redención divina. La desesperanza no se niega ni se minimiza, sino que se enfrenta honestamente, permitiendo una relación auténtica con Dios. Esta dinámica es fundamental para comprender la narrativa bíblica y la relación entre Dios y la humanidad.

En el Antiguo Testamento, la desesperanza se presenta en el contexto de la justicia y la fidelidad de Dios, con una mirada hacia la restauración futura. En el Nuevo Testamento, la desesperanza se transforma a través de la obra redentora de Cristo y la esperanza escatológica en la nueva creación. Esta continuidad en el mensaje bíblico asegura que la desesperanza presente no tiene la última palabra, sino que será superada por la redención y la esperanza eterna en Dios.

Bibliografia

- Barrett, C. K. *Acts of the Apostles: Acts 1-14 v. 1: Volume 1*. London, England: T.& T. Clark, 1994.
- Bauckham, Richard. *God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament*. Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing, 1999.
- Beale, G. *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*. Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing, 1999.
- Brueggemann, Walter. *The Message of the Psalms: A Theological Commentary*. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 1959.
- Fox, Scott. *Qoheleth and His Contradictions*. Sheffield, England: Continuum International Publishing Group - Sheffie, 1989.
- Goldingay, John. *Psalms: Psalms 1-41*. Ada, OK: Baker Academic, 2006.
- Hill, Andrew E., and John H. Walton. *A Survey of the Old Testament*. 3rd ed. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009.
- Ladd, George Eldon. *A Theology of the New Testament*. Edited by Donald A. Hagner. Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing, 1959.
- Moo, Douglas J. *Epistle to the Romans*. Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing, 1996.
- Rowley, H. H. *Job*. Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing, 1996.
- Tate, Marvin. *Psalms 51-100*. Send The Light, 1990.
- Weiser, A. *Psalms a Commentary (Otl)*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1999.
- Wright, N. T. *The Resurrection of the Son of God*. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2003.